

ERRATA
BIJ HET ARTIKEL VAN DRS. R. A. I. VAN FREDERIKSLUST,
GETITELD
HET BEOORDELEN VAN KREDIETWAARDIGHEID

*Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde,
februari 1975, no. 2, pp. 54-68*

1. Pag. 55 onderaan in de balans, lees: Debiteuren = 13,5, Voorraden = 13,5.
2. Pag. 58 in vergelijking (4.12) lees, $-RE_1$.
Pag. 59 vergelijking (4.14) lees, $VO_1 = 3 + 8,33s_0$
3. Pag. 59, 4e alinea van onder, gegevens van de beginbalans, lees: $DE_0 = 13,5$, $VO_0 = 13,5$, $LV_0 = 24$.
4. Pag. 60, 2e alinea van onder, 1e regel, lees: „Een voorbeeld moge . . .”.
In de laatste regel van deze alinea: lees: „In 5 op de 15 gevallen . . .”.
5. Pag. 62, in tabel 2 links boven lees: s_1 . Tabel 3, voor $s_1 = 35$ en Δm_1 is 15, 10, 5 is LI_1 (3e kolom) resp. 9,87, 12,14, 14,42.
6. Pag. 64, 5e regel van boven lees: „. . . Ze geeft antwoord op de vraag . . .”.
Pag. 65, in tabel 4, 2e regel, kolom 1: lees: 1,75.